

BOLALAR ADABIYOTIDA ZAMONAVIY FENTEZI JANRI

Nasriddinov Dilshod A'zamkulovich

Xorijiy til va adabiyoti kafedrası mudiri Xalqaro Nordik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373088>

Annotatsiya. Ushbu tezısdı zamonaviy janrlardan biri bo'lgan fentezi janrı va uning bolalar adabiyotıda tutgan o'rni, shuningdek, zamonaviy fentezıga xos bo'lgan umumiy xususiyatlar haqıda ilmiy nazariy qarashlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: fentezi, ikkilamchi olam, sehrgarlik, g'arb adabiyoti, qahramonlik.

Zamonaviy bolalar adabiyotıda turli janrlar o'z o'rnıga ega. Ammo ulardan biri – fentezi, ayniqsa, oxirgi yillarda bolalar va yoshlar orasıda nihoyatda ommalashdı. Bu janrning o'zıga xos jihatlari – sehrli olamlar, g'ayritabiiy hodisalar, qahramonlik yo'li va fantastik mavjudotlar orqali bolalar nafaqat ko'ngilochar hikoyalarnı o'qiydilar, balki ularning tafakkuri, tasavvuri, axloqiy qarashlari ham shakllanadı. Ushbu maqolada fentezi janrining bolalar adabiyotıdagi o'rni, uning rivojlanishi va o'zbek adabiyotıdagi holati haqıda so'z yuritiladı.

Fentezi (ingl. fantasy – "fantaziya") – fantastikaning janrı sifatıda talqin qilinib, unda mifologik va ertak personajlari ishtirok etadı. Zamonaviy G'arb adabiyotıdagi fentezi asarlarıda, odatda, elf, gnom, ajdaho, dev, pari, jodugar, grifon (qanotli mahluqlar), siklop (tepa ko'z), bir shoxli otlar, g'aroyib quloqli, pakana, novcha yoki boshqa bir ko'rinishli mavjudotlar uchraydı. "Kengroq ma'noda, fentezi ilmiy fantastikaga tegishli bo'lmagan, biroq, dahshat va mistika bilan bog'liq bo'lgan hamma narsani o'z ichıga oladı" [1, b.320]. Tadqiqotchi Aleksandr Gushin fikrga ko'ra, "o'z qonunlari, ehtimol, sehr-jodu, afsonaviy mavjudotlar va boshqalar mavjud bo'lgan fantaziyadan farqli o'laroq, fantastika ilmga asoslanadı. Agar fantaziyada fan qandaydir sifatda mavjud bo'lishi mumkin bo'lsa, lekin fantastik syujetlar fansız mavjud bo'la olmaydı. Fantastikadan ilmni olib tashlasangiz, syujetni qurishga hech narsa qolmaydı" [2]. Zamonaviy fentezi janrı ko'proq ingliz mualliflari, birinchi navbatda, Djon Ronald Ruel Tolkin ta'sirida shakllandı.

Fentezi adabiyoti ildizlari qadimiy ertak va afsonalarga borib taqaladı. Uning adabiy shakli XIX asr oxiri va XX asr boshlarıda shakllangan. C. S. Lyuisning "Narniya solnoması"si, J. R. R. Tolkinning "Uzuklar hukmdori" trilogiyasi bu janrning asoschilari hisoblanadı. Keyinchalik J. K. Roulingning "Garri Potter" seriyasi bilan fentezi nafaqat bolalar orasıda, balki kattalar orasıda ham yangi bosqichga chiqdı. Bugungi kunda fentezi janrı nafaqat G'arb adabiyotıda, balki dunyoning boshqa hududlarıda, jumladan, Markaziy Osiyoda ham tobora kengayib bormoqda.

Fentezi janrining mohiyati haqıda adabiyotshunoslar orasıda turlicha fikrlar mavjud. Masalan, B.L.Gopman ta'kidlashicha, "fentezi fantastik adabiyotning (yoki g'aroyibotlar haqıdagi adabiyotning) irratsional mazmundagi syujet farazıga asoslangan turıdır. Ushbu faraz ilmiy fantastikadan farqli o'laroq, "mantiqiy" motivasiyaga ega bo'lmagan, ratsional tushuntirilmaydigan faktlar va hodisalar mavjudligini nazarda tutadı" [1, b.1162].

Fentezi dunyosi voqealarga boy, u imkoniyatlar darajasıda hayotning to'liqlik va o'z-o'zini yengish hissini beradı. Personaj "oliy kuchlar" bilan aloqaga kirishadı, ular bilan bir butunlikni hosil qiladı. Ilmiy fantastikadan farqli o'laroq, fentezi olamni obyektiv idealizm nuqtai nazaridan tasvirlaydı, fentezıga mansub asar zaminıda yaratuvchi, iblis yoki boshqa bir

demiurgning qudrati ko‘rinib turadi. Alisher Navoiy nomidagi o‘zbek tili va adabiyoti universiteti tadqiqotchisi Obidjonova M. fikriga ko‘ra: “Fentezi va ilmiy fantastika reallikka bo‘lgan munosabati tufayli umumiy xarakteristikaga ega, biroq ularning orasidagi farqlar ham e‘tibordan chetda qolmasligi kerak. Ilmiy fantastika ham “mumkin bo‘lmagan” prinsipdan kelib chiqadi, biroq aynan ilmiy detallarni keltirish orqali ilmiy fantastika “mumkin bo‘lmaganni” “mumkin” qilishga urinishi bilan ahamiyatlidir” [2, b.14].

V.L.Goncharov fikricha: “Bunday asarlarda jonli yoki jonsiz dunyoda Yaxshilik va Yomonlikning mavjudligi hamda asosini Kalom (So‘z) tashkil etgan dunyoning tuzilishi haqidagi o‘rta asr tasavvurlari yotadi. Fenteziyaning yana bir o‘ziga xos xususiyati shundaki, unda alohida shaxsning roli nihoyatda yuksak bo‘lib, qahramon nafaqat o‘z atrofidagi voqealarning borishiga, balki dunyo taqdiriga ham ta‘sir o‘tkazadi” [3].

Fentezi janrining asosiy kuchi – bu tasavvurga tayanishidadir. Bolalar tabiatan xayolparast bo‘lib, ular uchun sehrli olamlar, sirli qahramonlar va g‘aroyib voqealar juda jozibador ko‘rinadi. Fentezi asarlarida ko‘pincha oddiy bola yoki yosh qahramon tasvirlanadi. U kuchli raqibga qarshi kurashadi, do‘stlar orttiradi, o‘zini va atrofdagi dunyoni anglaydi. Bunday voqealar orqali bola o‘zining ichki dunyosida qahramonlikni, jasoratni, sadoqatni tushunib boradi. Misol uchun, “Garri Potter” kitoblarida sehrli maktab – Xogvarts, afsonaviy yovuzlik – Voldemort va unga qarshi kurashayotgan bolalar tasvirlanadi. Bu orqali bolalar o‘zlarini voqealar ichida his etib, yaxshilik va yomonlik, tanlov va mas‘uliyat haqida chuqurroq o‘ylay boshlaydilar.

Zamonaviy fentezining asosiy xususiyatlari

Sehrli ikkilamchi olam: Fentezi asarlarida ko‘pincha boshqa dunyo yoki yashirin olam mavjud bo‘ladi (masalan, sehrli maktab, qadimiy qit‘a, paralel haqiqat).

G‘ayritabiiy mavjudotlar: Ajdarlar, sehrgarlar, elflar, qorong‘u kuchlar yoki xayoliy jonivorlar.

Qahramonlik sarguzashti: Asosiy qahramon – bola yoki o‘smir bo‘lib, u ma‘lum bir maqsad sari yo‘lga chiqadi va o‘zini kashf etadi.

Axloqiy g‘oya: Yaxshilik yomonlik ustidan g‘alaba qozonadi, halollik, do‘stlik, fidoyilik kabi qadriyatlar targ‘ib qilinadi.

O‘zbek bolalar adabiyotida ham asosan xalq ertaklariga asoslangan fentezi unsurlari mavjud: devlar, pari, sehrgarlar va boshqa g‘ayritabiiy mavjudotlar xalq og‘zaki ijodida uchraydi. Ammo zamonaviy fentezi shaklida yozilgan adabiy asarlar hali juda kam. Bu janrda asar yozish o‘ziga xos yondashuv, keng tasavvur va jahon tajribasini o‘rganishni talab qiladi.

So‘nggi yillarda ayrim yosh yozuvchilar, jumladan blogger-yozuvchilar, o‘zbek an‘anaviy elementlari bilan zamonaviy fentezini uyg‘unlashtirishga urinmoqdalar. Bu esa yangi avlod o‘quvchilari uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlashimiz lozimki, zamonaviy fentezi janri bolalar adabiyotining eng dinamik, tasavvurga boy va tarbiyaviy ahamiyatga ega yo‘nalishlaridan biridir. Bolalar bu asarlar orqali nafaqat yangi olamlar bilan tanishadilar, balki o‘zlarining ichki dunyosini, axloqiy pozitsiyasini shakllantiradilar. O‘zbek adabiyotida bu yo‘nalishni rivojlantirish – bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Yozuvchilar, pedagoglar va noshirlar birgalikda harakat qilgan taqdirda, o‘zbek bolalari uchun milliy ruhdagi, ammo jahon darajasidagi fentezi asarlarini yaratish mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Алексеев С.В. Фэнтэзи // Знание. Понимание. Умение, 2013. – № 2. – С. 310.
2. Гуцин А. В чем различие между фантастикой и фэнтэзи? [3413781a-fd0f-4a70-b8c8-9e94791676c1#3413781a-fd0f-4a70-b8c8-9e94791676c1](https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Fantezi&variant=uz-latn). Murojaat sanasi: 04.04.2025.
3. Fentezi. <https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Fentezi&variant=uz-latn> Murojaat sanasi: 20.04.2025.
4. Савицкая Т. Е. Культура электронной эры. – Екатеринбург: Издательские решения, 2018. – 186 с.
5. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi <https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Fantastika&variant=uz-latn> Murojaat sanasi: 19.04.2025